

**ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН: ДОСТИЖЕНИЯ,
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ****UNIFIED STATE EXAM: ACHIEVEMENTS, PROBLEMS, PROSPECTS****ГОЛОБОРОДЬКО ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ,***студент, учитель,**Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ),**МОБУ СОШ № 6 г. Таганрог.***ШАРАФАНЕНКО ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,***студентка,**Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ).***GOLOBORODKO YURI ANDREEVICH,***Student, teacher,**A.P. Chekhov Taganrog Institute (branch) of RSEU (RINH),**MEBI secondary school No. 6 Taganrog.***SHARAFANENKO EVGENIYA ALEKSANDROVNA,***Student,**A.P. Chekhov Taganrog Institute (branch) of RSEU (RINH).*

В данной статье рассматриваются проблемы единого государственного экзамена как основной формой государственной (итоговой) аттестации выпускников школ Российской Федерации. В частности, анализируется методическое обеспечение организации и проведения единого государственного экзамена на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Дана оценка результативности выполнения задач, для решения которых ЕГЭ появился в отечественной системе образования. Проведен опрос обучающихся, которым довелось сдавать единый государственный экзамен, учителей, которые ежегодно сталкиваются с ЕГЭ, а также проанализированы на мнения авторитетных учёных, работающих в системе высшего образования. Обсуждаются предложения по усовершенствованию единого государственного экзамена. Рассмотрены перспективы развития ЕГЭ.

This article discusses the problems of the unified state exam as the main form of the state (final) attestations of graduates of schools of the Russian Federation. In particular, the methodological support of the organization and conduct of the unified state exam at the federal, regional and municipal levels is analyzed. The assessment of the effectiveness of the tasks for which the Unified State Exam appeared in the domestic education system is given. A survey was conducted of students who happened to take the unified state exam, teachers who annually face the Unified State Exam, and also analyzed the opinions of reputable scientists working in the higher education system. Proposals for improving the unified state exam are being discussed. The prospects for the development of the Unified State Exam are considered.

Ключевые слова: *государственная аттестация, единый государственный экзамен, среднее общее образование, проблемы ЕГЭ, перспективы ЕГЭ, усовершенствование ЕГЭ.*

Key words: *state certification, unified state exam, general secondary education, problems of the Unified State Exam, prospects of the Unified State Exam, improvement of the Unified State Exam.*

Введение

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – довольно новый, но уже неплохо зарекомендовавший себя проект российской системы образования. Уже на этапе апробации вокруг ЕГЭ велись споры и высказывались различные точки зрения, однако и сегодня проблемы, возможности и перспективы технологического обеспечения ЕГЭ не теряют своей актуальности.

ЕГЭ – форма объективной оценки качества подготовки обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, проводится с использованием заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов), выполнение которых позволяет установить уровень освоения ими федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования [1].

Можно сказать, что ЕГЭ – это нововведение российской системы образования, которое вызвало наибольшее количество споров.

Изначально ЕГЭ должен был стать неким единым стандартом оценки качества знаний выпускников, уравнивать шансы молодежи, в том числе из регионов, на поступление в престижные вузы, снизить коррупцию. Можно смело заявить, что со своей главной задачей ЕГЭ справился, однако в последнее время из уст политиков, учителей, руководителей в сфере образования, родителей школьников и абитуриентов часто звучат предположения о том, что министерство образования, возможно, поторопилось с утверждением обязательной формы единого государственного экзамена. Таким образом, вопросы внедрения ЕГЭ и его правового регулирования остаются актуальными.

Цель работы – анализ подготовки и проведения единого государственного экзамена в России.

Рассмотрим, как реализуется методическое обеспечение организации и проведения единого государственного экзамена на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Сущность единого государственного экзамена

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – это основная форма государственной (итоговой) аттестации выпускников школ Российской Федерации [2].

Вузы используют результаты ЕГЭ как главный критерий при приёме абитуриентов.

ЕГЭ проводится во всех регионах РФ и в других государствах для выпускников образовательных учреждений при посольствах и военных частях Российской Федерации и др.

ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособнадзор) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования.

По поручению Рособнадзора организационным и технологическим обеспечением проведения ЕГЭ на федеральном уровне занимается Федеральный центр тестирования, разработкой и экспертизой КИМ – Федеральный институт педагогических измерений [3].

Основными целями и задачами единого государственного экзамена являются:

- повышение доступности высшего образования;
- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием;
- формирование общей системы объективной оценки знаний выпускников общеобразовательных организаций [4].

Споры о плюсах и минусах ЕГЭ начались с момента его внедрения в систему образования и продолжают в настоящее время. Так, на наш взгляд, единый государственный экзамен имеет ряд преимуществ перед другими формами проверки уровня подготовки.

1. Объективность.

Использование единого государственного экзамена в качестве выпускного экзамена в средних школах и использование его результатов для поступления в вузы имеют много пре-

имуществ по сравнению с традиционными вариантами экзаменов, так как исключаются субъективные моменты.

Высокая степень объективности достигается благодаря стандартизации, единой форме представления контрольно-измерительных материалов (КИМов) и единому способу обработки полученных результатов при оценке образовательных достижений выпускников.

2. Надежность.

Разработка тестов и анализ их результатов в соответствии с принципами теории тестов могут обеспечить точность и надежность оценки уровня образования.

Чтобы реализовать это преимущество ЕГЭ, КИМы должны включать тестовые задания, которые прошли экспертную оценку и были опробованы на испытуемых.

3. Главным преимуществом единого государственного экзамена является возможность любого выпускника поступить в ведущий вуз нашей страны, ведь документы для поступления выпускники имеют возможность подавать дистанционно, а затем они могут отслеживать свою позицию в рейтинге в интернет-ресурсах образовательных учреждений.

Однако, стоит выделить и ряд недостатков единого государственного экзамена:

1. Несоответствие ФГОСов средней школы содержанию контрольно-измерительных материалов ЕГЭ в части рядов предметов.

2. Человеческий фактор в экспертной системе оценки работ.

3. Психологическая напряжённость обучающихся в процессе подготовки и проведения ЕГЭ.

Таким образом, преимущества ЕГЭ следующие: стандартизированная проверка, объективность системы оценивания профилируют перед незначительными недостатками, упомянутые выше. Единый государственный экзамен позволяет объективно оценивать знания учащихся и расширяет возможности абитуриентов.

Целью государственной итоговой аттестации является подтверждение соответствия требованиям государственных образовательных стандартов, а также уровня и качества образования, задачей является определение теоретической и практической подготовки выпускников.

Государственная (итоговая) аттестация выпускников – это система проверки освоения выпускниками общеобразовательных программ общего и среднего (полного) образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования.

Государственная (итоговая) аттестация завершает освоение указанных образовательных программ в образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию [5].

Формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации регламентированы.

Действующим законодательством предусматривается несколько форм государственной (итоговой) аттестации: Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме единого государственного экзамена, а также в форме государственного выпускного экзамена.

- для контроля освоения программ основного общего образования государственная (итоговая) аттестация проводится в форме устных и письменных экзаменов;

- освоение программ среднего (полного) общего образования завершается единым государственным экзаменом;

- государственная (итоговая) аттестация в форме государственного выпускного экзамена проводится для отдельных категорий обучающихся.

ЕГЭ проводится для выпускников образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в очной, очно-заочной, заочной формах, а также для лиц, освоивших основные общеобразовательные про-

граммы среднего (полного) общего образования в форме экстерната, семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к государственной (итоговой) аттестации.

Государственная (итоговая) аттестация в форме государственного выпускного экзамена проводится для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, образовательных учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования. Для указанных категорий выпускников государственная (итоговая) аттестация может по их желанию проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм государственной (итоговой) аттестации.

Государственная (итоговая) аттестация организуется и проводится: в форме ЕГЭ Рособназором совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования; в форме государственного выпускного экзамена - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, образовательными учреждениями и их учредителями.

Для организации и проведения государственной (итоговой) аттестации ежегодно создаются экзаменационные, предметные и конфликтные комиссии.

Порядок проведения ЕГЭ и порядок проведения государственного выпускного экзамена для различных категорий выпускников, в том числе порядок работы и функции экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий в зависимости от формы проведения государственной (итоговой) аттестации, определяются Министерством образования и науки Российской Федерации [6].

Недостатки ЕГЭ и вопросы совершенствования единого государственного экзамена

В рамках данного исследования был проведен опрос, освещающий вопросы, посвященные преимуществам и недостаткам единого государственного экзамена. В опросе приняли участие школьники, которым совсем скоро предстоит сдавать ЕГЭ, а именно обучающиеся 10-11 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Покровская средняя общеобразовательная школа «НОК» и студенты Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), которые недавно проходили государственную итоговую аттестацию. Опрос проводился с помощью платформы Yandex Forms.

В опросе приняли участие 50 респондентов, им было предложено ответить на следующие вопросы:

1. Какие несовершенства ЕГЭ вы видите?
2. Как можно улучшить процедуру подготовки к ЕГЭ?
3. Как можно улучшить процедуру проведения ЕГЭ?

Главным несовершенством единого государственного экзамена абсолютное большинство респондентов назвали стресс, который ухудшает психологическое состояние обучающихся в процессе подготовки к ЕГЭ, а во время сдачи он и вовсе не даёт многим экзаменуемым написать работу на максимум своих возможностей. При всей необходимости соблюдения норм и обеспечения равных прав для всех подростков нельзя забывать о конкретном школьнике и его комфорте. Мы полностью согласны с мнением респондентов, однако нужно понимать, что вчерашние школьники уходят во взрослую жизнь, и любой экзамен – это волнение и хорошая «школа жизни» для подростка.

Ещё одним недостатком ЕГЭ респонденты назвали разность в сложности заданий в различных регионах. Однако подтверждение данным утверждениям не найдено, поэтому считаем, что это заявление субъективно и беспочвенно.

И последним недостатком единого государственного экзамена респонденты назвали задания, не соответствующие школьной программе. С данным утверждением также нельзя согласиться, поскольку по стандартам, все задания ЕГЭ соответствуют школьной программе. По нашему мнению, для решения этой проблемы необходимо контролировать учебный процесс и деятельность учителя, но возможно это единичный случай и он не влечёт за собой систематических проблем.

На второй вопрос «Как можно улучшить процедуру подготовки к ЕГЭ?» ответы были самыми разнообразными. Наиболее обоснованные предложения звучали так: начинать проводить консультации по подготовке к ЕГЭ в 10 классе, увеличить количество часов по предметам, необходимым для сдачи ЕГЭ, разрешить обучающимся концентрироваться на предметах, которые необходимы именно им, а по другим предметам снизить нагрузку.

Начинать проводить консультации в 10 классе, кажется нам, вполне имеющим право на существование предложением. У школьников увеличится время на подготовку к экзамену и, может быть, улучшатся результаты.

Что касается увеличения количества часов по предметам, необходимым для сдачи ЕГЭ, то в учебных планах заложено достаточное количество часов, увеличить их количество нет возможности.

И последнее предложение «Разрешить обучающимся концентрироваться на предметах, которые необходимы именно им, а по другим предметам снизить нагрузку». В старших классах ученики уже сделали свой профессиональный выбор, и время, которое тратят на не интересные им предметы, они могли бы провести за подготовкой к ЕГЭ по предметам, которые необходимы им при поступлении в вуз.

На вопрос «Как можно улучшить процедуру проведения к ЕГЭ?» абсолютное большинство обучающихся ответило, что необходимо уменьшить контроль за экзаменуемыми, ведь это уменьшит стресс. По нашему мнению, если изменить что-то в системе проведения единого государственного экзамена, то есть риск, что он перестанет выполнять свою главную задачу – повышение уровня объективности экзамена, поэтому это предложение не удастся воплотить в реальность.

Итак, участники единого государственного экзамена главным недостатком такой системы проверки знаний назвали стрессовый фактор.

Мнение педагогов и руководителей в сфере образования относительно ЕГЭ

На втором этапе нашего исследования было проведено интервьюирование учителей и преподавателей. Респондентам было предложено ответить на те же вопросы:

1. Какие несовершенства ЕГЭ вы видите?
2. Как можно улучшить процедуру подготовки к ЕГЭ?
3. Как можно улучшить процедуру проведения к ЕГЭ?

В опросе приняли участие учителя математики, русского языка и литературы, иностранных языков, физической культуры, истории и обществознания, ОБЖ, физики, географии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Покровская средняя общеобразовательная школа «НОК», всего в опросе поучаствовало 15 учителей, также дали интервью представители системы высшего образования – 2 преподавателя и директор Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ).

Из несовершенств ЕГЭ многие педагоги отметили, что их не устраивает формат единого государственного экзамена, тестовые задания не позволяют раскрыть творческий или какой-либо другой потенциал экзаменуемого. Также было отмечено, что школьная программа не соответствует заданиям ЕГЭ – это достаточно спорное мнение. Для решения этой пробле-

мы стоит создать комиссию, которая будет заниматься соотношением школьной программы и заданиями госэкзамена.

Также один из учителей отметил, что результаты сдачи ЕГЭ обучающимися напрямую влияют оценку работы педагога, но не учитываются психологические факторы, индивидуальные особенности каждого школьника и т.д. Это злободневная проблема, однако, тяжело даже предположить, каким способом она может быть решена.

Педагоги отмечали, исходя из личного опыта, что после введения ЕГЭ уровень образования снизился, школьники обладают меньшим объёмом знаний и приходят в систему высшего образования менее подготовленными, чем раньше, это можно объяснить тем, что обучающиеся концентрируются на однотипных заданиях ЕГЭ и уделяют меньше внимания другим областям знаний.

Ответы на второй вопрос были следующими: учителя-предметники настаивают на увеличении часов по их предметам, особенно это касается русского языка, так как по многим учебным планам в 10-11 классе учебных часов русского языка мало, 1 час в неделю, необходимо хотя бы 3 часа. Также было отмечено, что в старших классах стоит составлять расписание занятий, опираясь на интересы каждого обучающегося и, делая акцент, на предметы, которые он выбрал для сдачи на госэкзамене. Некоторые респонденты отметили необходимым отдать внеурочную деятельность учителям-предметникам.

Отвечая на последний вопрос, большинство педагогов дали понять, что они считают: все несовершенства проведения ЕГЭ связаны с технической стороной, а именно главным недостатком является долгое время ожидания заданий в аудитории, как правило, экзаменуемые заходят в кабинет и занимают свои места в 9:00, а задания получают лишь в 10:00. Этот час ожидания просто необходимо устранить, ведь в это время выпускники находятся в психологическом напряжении и даже можно столкнуться с эмоциональным выгоранием, также биологические часы некоторых учеников в 10:00 могут вызвать желание принять пищу. Также негативно сказаться на результате сдачи экзамена может долгая дорога обучающегося в пункт сдачи экзамена, иногда она может занимать порядка часа, и выезжать, следовательно и просыпаться, школьникам приходится раньше, чем на обычные школьные уроки, из-за всего этого экзаменуемые могут банально устать физически, а принимая во внимание напряжённую эмоциональную ситуацию, это всё плохо сказывается на психологическом состоянии старшеклассников. Для решения этой проблемы прозвучали предложения проводить в таких случаях экзамен в родной школе или в доступности для всех учеников создать для сдачи ЕГЭ специализированные центры тестирования (это не должны быть школы). Это отдельное здание со всем необходимым оборудованием и обученным персоналом. Этот центр работал бы круглый год. Там проходил бы не только ЕГЭ, но и пробные экзамены, ОГЭ, предметные олимпиады муниципального уровня.

Большинство педагогов назвали необходимостью либо проводить госэкзамен в более холодное время года или оборудовать абсолютно все аудитории сплит-системами, это особенно актуально для юго-западных регионов, таких как Ростовская область и Краснодарский край.

Таким образом, абсолютное большинство работников сферы образования поддерживают сторонников проведения единого государственного экзамена, а недостатки, которые были ими выделены, считают устранимыми. Из второстепенных выводов можно отметить, что преподаватели системы высшего образования поддерживают проведение государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена в большей степени, чем учителя школы.

Ландшафт экспертно-аналитического сопровождения

Приведем цитату, выражающую мнение многих участников образовательного процесса. «Учитель вынужден идти навстречу ученикам, а это значит, что он «натаскивает» на ЕГЭ

по тому предмету, который он преподаёт, хотим мы этого или не хотим. В результате страдает сам учебный процесс, подача знаний как таковых» [7].

Главным недостатком единого государственного экзамена, по мнению многих сотрудников учебных заведений, является деградация учебного процесса. Под влиянием ЕГЭ учителя вынуждены «натаскивать» обучающихся на экзамен, это влечёт за собой уменьшение количества получаемых знаний, единый государственный экзамен априори не может содержать задания по всем разделам предмета, и поэтому некоторые педагоги опускают знания по этим направлениям. Одним из возможных вариантов решения данной проблемы нам видится изменение системы предоставления информации о содержании заданий ЕГЭ, то есть учителя и ученики будут знать о ЕГЭ только то, что он может содержать в себе задания из любого раздела и из любого уровня изучения предмета. Недостатком в данном случае будет являться то, что уровень результатов выпускников существенно снизится, но соответственно снизятся и критерии приёмных кампаний вузов, а преимущество – это, конечно, полное и всестороннее изучение предмета.

На наш взгляд, ещё одна сторона деградации учебного процесса заключается в том, что учитель идёт навстречу ученикам и «натаскивает» на экзамен детей, сдающих ЕГЭ по преподаваемому им уроку, и не совсем профессионально (порой слишком лояльно) относится к ученикам, не сдающим экзамен по «его» предмету. Стоит признать, что для решения этой проблемы за всё время существования ЕГЭ так и не было принято достойного решения, звучали предложения об учёте при поступлении в ВУЗ среднего балла аттестата, но, как нам кажется, это уменьшит уровень объективности приёмной кампании высших учебных заведений.

Существует необходимость создавать более благоприятный психологический микроклимат для обучающихся во время проведения экзамена, детям нужно оказывать психологическую помощь во время аттестации и в процессе подготовки к ней.

В завершающем блоке предложений хотелось бы обратить внимание на длительный срок проверки работ ЕГЭ, 14 дней – это очень долго, и в это время школьнику очень тяжело психологически, он испытывает огромное количество трудностей, необходимо ускорить время проверки работ экзаменуемых.

Заключение

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что ЕГЭ в большей степени решил проблему объективности оценивания знаний в процессе итоговой аттестации, а также устранена субъективная оценка знаний абитуриента при поступлении в вуз, но при этом уровень процесса обучения частично снизился. Мы согласны с необходимостью проведения единого государственного экзамена в современных реалиях, и, несомненно, ЕГЭ останется в долгосрочной перспективе в Российской системе образования, но нельзя не отметить, что ныне существующая форма реализации госэкзамена требует определённых доработок как в плане подготовки обучающихся, так и в организации проведения экзамена. Российская система образования накопила огромный опыт в аспектах итоговых аттестаций, и, несомненно, в недалёком будущем оставшиеся малочисленные проблемы единого государственного экзамена будут устранены, и он станет наиболее подходящей формой проверки уровня подготовки практически всех выпускников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Фокеев М.И. Организационные и методические основы занятий по подготовке сельских школьников к единому государственному экзамену по математике на базе виртуального класса: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Саранск, 2009. 18 с. EDN NLAQSL.

2. Государственная итоговая аттестация // Готовимся к ЕГЭ. URL: <https://38-school.edusite.ru/p19aa1.html> (дата обращения: 14.09.2023).
3. ЕГЭ // Средняя общеобразовательная школа № 49 им. Н.И. Кондратенко. URL: <http://49.sochi-schools.ru/ege-2023> (дата обращения: 14.09.2023).
4. ЕГЭ // Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кириковская средняя школа». URL: <http://xn----7sbbf3aamcbcl4aftt9i3e.xn--90anscgc.xn--p1ai/ege> (дата обращения: 14.09.2023).
5. Смушкевич Л.Е. Единый госэкзамен и модернизация общего среднего образования // Высшее образование сегодня. 2004. № 9. С. 25-28.
6. Возможность выбора // Столица Нижний. URL: <https://stnmedia.ru/mag/july-2014/16925> (дата обращения: 14.09.2023).
7. Нормативно-правовое регулирование ЕГЭ // Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 70, г. Ярославль. URL: https://school70.edu.yar.ru/gia_all/ediniy_gosudarstvenniy_ekzamen__11_kl_41/normativno_minus_pravovoe_regulirovan_43.html (дата обращения: 14.09.2023).

© Голобородько Ю.А., Шарафаненко Е.А., 2023.